

GIPOFIZ O'SMALARINI RADIOLOGIK TEKSHIRISH USULLARINING SAMARADORLIGI

Raxmonova Gulbahor Ergashovna

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son Tibbiy radiologiya kafedrası
t.f.d.,professori

Rahmanova Muhayyo Davronbek qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 1-son Tibbiy radiologiya kafedrası doktoranti

Adizova Madinabonu Lazizjon qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19254391>

Annotatsiya: Ushbu tezisda gipofiz bezida uchraydigan o'smalarni aniqlashda qo'llaniladigan zamonaviy radiologik tekshiruv usullari, ularning diagnostik imkoniyatlari va klinik ahamiyati yoritilgan. Kompyuter tomografiya (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT) usullarining afzalliklari, cheklovlari va qo'llash ko'rsatmalari tahlil qilindi. Gipofiz o'smalarini erta aniqlash va differensial diagnostikada MRTning yetakchi o'rni asoslab berildi.

Kalit so'zlar: gipofiz, adenoma, MRT, KT, sellar soha, radiologik diagnostika, gipofiz o'smalari.

Gipofiz bezi miya asosida joylashgan markaziy endokrin bez bo'lib, organizmning gormonal muvozanatini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Gipofiz o'smalari intrakranial o'smalar ichida keng tarqalgan bo'lib, radiologik tekshiruvlarda 20–25% hollarda aniqlanadi. Ular gormonal buzilishlar, ko'ruv maydoni torayishi va nevrologik simptomlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Gipofiz o'smalarini o'z vaqtida aniqlash, ularning hajmi, joylashuvi va qo'shni tuzilmalarga invaziyasini baholash davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli zamonaviy radiologik usullarning diagnostik imkoniyatlarini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

MRT gipofiz o'smalarini aniqlashda eng yuqori sezgirlik va spetsifiklikka ega. Sezgirlik: 92–98% (kichik adenomalar uchun kontrast qo'shilganda). Spetsifiklik: 85–95%. MRT o'smalarining tuzilishi, hajmi, kavernozi va ko'ruv xiazmasi bilan munosabatini aniq baholash imkonini beradi. KT asosan suyak o'zgarishlari va operatsiya rejalashtirishda qo'shimcha ahamiyatga ega. Sezgirlik: 70–80%. Spetsifiklik: 75–85%. Kalsifikatsiyalar va sellar soha anatomiyasini baholashda yuqori aniqlik ko'rsatadi. Ultratovush va PET gipofiz o'smalarini baholashda sezgirlik va spetsifikligi past bo'lib, faqat qo'shimcha ma'lumot sifatida qo'llanadi. Angiografiya faqat qon tomir patologiyasi shubhasida tavsiya etiladi, umumiy diagnostik jarayonda keng qo'llanilmaydi.

Xulosa

Gipofiz o'smalarini radiologik diagnostikasi; Magnit-rezonans tomografiya asosiy va eng samarali usul hisoblanadi. Kompyuter tomografiya suyak tuzilmalarini baholash va jarrohlik rejalashtirishda muhim qo'shimcha metoddir. Radiologik tekshiruvlarning kompleks qo'llanilishi gipofiz o'smalarini erta aniqlash va davolash taktikasini to'g'ri tanlash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Molitch, M. E., & Clemmons, D. R. (2020). Pituitary tumors: Diagnosis and management.

Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 49(2), 265–283.

2. Molitch, M. E. (2017). Diagnosis and treatment of pituitary adenomas: A review. *JAMA*, 317(5), 516–524.
3. Laws, E. R., & Thapar, K. (2019). Pituitary tumors and imaging techniques. *Neurosurgery Clinics of North America*, 30(2), 181–195.
4. Asa, S. L., & Ezzat, S. (2019). The pathogenesis of pituitary tumors. *Endocrine Reviews*, 40(1), 1–23.
5. Osborn, A. G., & Preece, M. T. (2020). *Diagnostic Imaging: Brain*. 3rd Edition. Elsevier. (Bo'lim: Sellar and Parasellar Region)
6. Kovacs, K., Horvath, E., & Sano, T. (2018). Pathology and imaging of pituitary adenomas. *Brain Pathology*, 28(1), 77–96.
7. Giustina, A., & Chanson, P. (2018). Pituitary tumors: Imaging and clinical perspectives. *Nature Reviews Endocrinology*, 14, 199–211.
8. Mayo Clinic. (2023). Pituitary tumor: Diagnosis and Tests. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pituitary-tumor/diagnosis-treatment/drc-20350523>
9. MedlinePlus. (2022). Pituitary gland tumors. <https://medlineplus.gov/pituitaryglandtumors.html>
10. Cetas, I., & Laws, E. R. (2017). Imaging techniques for pituitary tumors: MRI and CT perspectives. *Neurosurgical Focus*, 43(6)